

QualiTePE

Quality of Teaching in Physical Education

Priročnik in navodila za uporabo modela in digitalnega orodja QualiTePE

Avtorji:

Jurak, G., Vedrana, S., Crapa, A., Langer, W., Herrmann, C., Gerlach, E., Cools, W.,
Adamakis, M., Slingerland, M., Borghouts, L., Costa, J., O'Brien, W. & Lemling, A.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

TEHNIČNE PODROBNOSTI

Naslov: Priročnik in smernice za uporabo modela in digitalnega orodja QualiTePE

Avtorji: Jurak, G. , Vedrana, S., Crapa, A., Langer, W., Herrmann, C., Gerlach, E., Cools, W., Adamakis, M., Slingerland, M., Borghouts, L., Costa, J., O'Brien, W. & Lemling, A.

Število strani: 31

Leto: 2024

Navajajte kot: Jurak, G. , Vedrana, S., Crapa, A., Langer, W., Herrmann, C., Gerlach, E., Cools, W., Adamakis, M., Slingerland, M., Borghouts, L., Costa, J., O'Brien, W. & Lemling, A. (2024). Priročnik in smernice za uporabo modela in digitalnega orodja QualiTePE. zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13145914>

Projekt: Quality of Teaching in Physical Education (QualiTePE)

Projektni koordinator: Claude Scheuer (do februarja 2023), Alina Lemling (od februarja 2023 naprej)

Financer: European Commission

Financiranje - program: Erasmus+ KA2 Partnerships for cooperation and exchanges of practices

Vrsta ukrepa: Cooperation partnerships in higher education

Referenca: 2021-1-LU01-KA220-HED-000032228

Časovni okvir: 1 January 2022 to 30 June 2024

Projektna listina: For further information on the QualiTePE Project please follow the link: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-LU01-KA220-HED-000032228>

Spletna stran: qualitepe.info

KAZALO

Tehnične podrobnosti	2
Kazalo	3
1 Uvod	4
2 Projekt QualiTePE	5
3 Teoretični okvir QualiTePe	7
3.1 Teoretična izhodišča	7
3.2 Okvir QualiTePE - Predstavitev dimenzij in poddimenzij	8
4 Navodila za uporabo orodja QualiTePE	11
4.1 Orodje QualiTePE	11
4.2 Uporaba orodja QualiTePE	12
4.3 Scenariji za poučevanje in učenje.....	14
4.3.1 Scenariji poučevanja in učenja za izobraževanje učiteljev ŠVZ:.....	14
4.3.2 Scenariji poučevanja in učenja za učitelje v praksi:	16
4.4 Vzpostavitev vprašalnik QualiTePE.....	17
5 Razprava o rezultatih QualiTePE ankete	25
6 Zaključek	29
Literatura	30
Projektni partnerji	31

1 UVOD

V dobi nenehnih inovacij in sprememb je prizadevanje za kakovost in izvrstnost postalo ključnega pomena. Model QualiTePE se odziva na te sodobne potrebe, saj ponuja celovit pristop k izboljšanju kakovosti poučevanja športne vzgoje (ŠVZ).

Ta priročnik je praktični vodnik za uresničevanje modela in uporabo digitalnega orodja QualiTePE (aplikacije), ki pomaga izboljšati vsakodnevne prakse poučevanja. Poenostavlja zapleten proces kakovostne športne vzgoje ter ponuja praktične vpogleda, navodila po korakih in podporo posameznikom, skupinam in organizacijam pri doseganju odličnosti pri pouku ŠVZ. Ciljne skupine, na katere se priročnik in smernice nanašajo, vključujejo:

- Institucije za izobraževanje učiteljev;
- Izobraževalce učiteljev;
- Raziskovalce, ki delujejo na področju izobraževanja učiteljev;
- Učitelje ŠVZ;
- Študente – bodoče učitelje ŠVZ;
- Nevladne organizacije, kot so raziskovalna združenja, združenja učiteljev itd.;
- Druge deležnike in politične odločevalce, odgovorne za izobraževanje učiteljev.

Model QualiTePE ni le niz načel, temveč celovit sistem, ki združuje najboljše prakse, preverjene metodologije in usmerjenost v nenehno izboljševanje v procesu ŠVZ. Ne glede na to, ali ste izkušen strokovnjak ali nov strokovnjak, ta priročnik zagotavlja orodja, strategije in razumevanje, potrebne za uspešno izvajanje modela QualiTePE.

Ta priročnik združuje teoretično podlago s praktičnimi nasveti z za uporabo in vas vodi skozi različne vidike modela QualiTePE. Seznanite se z njim in raziščite njegovo vsebino! Priročnik presega konvencionalne meje ter spodbuja inovativnost, prožnost in prilagodljivost pri poučevanju ŠVZ.

Oglejte si tudi našo spletno stran qualitepe.info, kjer boste našli vse informacije in publikacije ter gradiva, ki so nastala v okviru projekta.

2 PROJEKT QualiTePE

V zadnjih letih je na izobraževalnem področju prišla v ospredje pomembnost kakovosti poučevanja pri posameznikovem učenju in akademskem uspehu. Skozi leta so se razvili različni modeli za konceptualizacijo kakovosti poučevanja, še posebej pri šolskih predmetih s prevladujočo kognitivno komponento (Charalambous & Praetorius, 2020). Identifikacija značilnosti učinkovitega poučevanja športne vzgoje (ŠVZ) in analiza njihovega vpliva na učenje sta ključnega pomena za to področje. UNESCO-ova Politika kakovostne športne vzgoje (angl. *Quality Physical Education*; QPE) je opisana kot "ena najopaznejših in najpomembnejših globalnih pobud na področju športne vzgoje" in opisuje razlike v ŠVZ glede na frekvenco, raznolikost, inkluzivnost in vrednost vsebine (McLennan & Thompson, 2015). Kljub temu v Evropi doslej ni bilo soglasja o tem, kaj predstavlja dobro poučevanje ŠVZ in še posebej ne, kako kakovostno ŠVZ operacionalizirati.

Da bi naslovili to vrzel, je bil leta 2022 zagnan projekt "QualiTePE", v katerega je bilo vključenih deset evropskih držav. Projekt je financiran s strani programa Erasmus+. Glavni cilj projekta je določiti ključna merila za kakovostno poučevanje ŠVZ, kar je pripeljalo do razvoja modela QualiTePE, ki vključuje konceptualizacijo in operacionalizacijo kakovosti poučevanja v ŠVZ:

1. z ustvarjanjem konsenzualnega modela, ki opredeljuje osrednje dimenzije in značilnosti poučevanja športne vzgoje,
2. z razvojem digitalnega orodja za evalvacijo QualiTePE za formativno ocenjevanje poučevanja športne vzgoje v obliki spletne aplikacije,
3. z zagotavljanjem gradiv za olajšanje implementacije modela QualiTePE in uporabe digitalnega orodja na podlagi dokazov v programih izobraževanja učiteljev.

Projekt je združil strokovnjake iz različnih evropskih držav, da bi razvili skupno razumevanje visokokakovostnega poučevanja športne vzgoje (ŠVZ) in vzpostavili model QualiTePE. Izziv se je pojavil predvsem v odvisnosti definicije poučevanja ŠVZ od nacionalnih izobraževalnih ciljev in didaktičnih konceptov predmeta.

Delfska študija se je tako uporabila za doseg konsenza med strokovnjaki partnerskih držav, ki delujejo na različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema. Sodelovali so visokošolski učitelji, odgovorne osebe v pristojnih državnih organih, izkušeni in usposobljeni mentorji in učitelji ŠVZ. Pri tem smo za vzpostavitev koncepta uporabili obstoječe preglede, empirične študije in učne načrte. Na osnovi koncepta QualiTePE so bile operacionalizirane značilnosti in dimenzije kakovostnega poučevanja ŠVZ, kar je privedlo do razvoja digitalne aplikacije, ki omogoča spremljanje izvedbe pouka.

Digitalno orodje vrednoti kakovost poučevanja na podlagi povratnih informacij učiteljev, učencev in opazovalcev učnega procesa. Orodje je bilo podvrženo večkratnemu potrjevanju in reviziji iz strani strokovnjakov več partnerskih držav.

Za dolgoročno integracijo modela in digitalnega orodja QualiTePE v izobraževanje učiteljev so bili razviti materiali, ki podpirajo visokošolske učitelje in predavatelje pri poučevanju teoretičnih vsebin ter praktični implementaciji. Ti materiali omogočajo študentom – bodočim učiteljem in učiteljem, ki že poučujejo v praksi, da reflektirajo svojo učiteljsko prakso v skladu z modelom QualiTePE na podlagi empiričnih dokazov ter zagotavljajo orodja za načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje ur ŠVZ.

3 TEORETIČNI OKVIR QUALITEPE

Ker doslej v Evropi ni bilo splošnega soglasja o tem, kaj predstavlja dobro poučevanje športne vzgoje, je bil izveden projekt "QualiTePE", da bi naslovil to vrzel v razumevanju.

3.1 Teoretična izhodišča

Naš prvi konceptualni razmislek o razvoju predmetno-specifičnega okvira, temelji na že obstoječem splošnem modelu poučevanja, ki se imenuje model MAIN-TEACH (Charalambous in Praetorius, 2020). Model MAIN-TEACH je sestavljen iz večplastnega pristopa h konceptualizaciji kakovosti poučevanja.

Slika 1

Model MAIN-TEACH (Charalambous & Praetorius, 2020).

Ta model združuje mednarodne okvire kakovosti poučevanja. Celovito vključuje splošne in predmetno specifične dimenzije na več nivojih (glej sliko 1). Zasnovan je na podlagi osnovnih principov poučevanja ter povezave med poučevanjem in učenjem.

Model obsega osem dimenzij na različnih nivojih. Srednji nivo obsega tri osnovne in splošne dimezije poučevanja: upravljanje razreda in časa, socialno-čustveno podporo in spodbujanje aktivnega sodelovanja. Notranji nivo vključuje štiri dimenzije: izbor in obravnavo vsebine, kognitivno aktivacijo, podporo pri praksi oz. izvedbi in formativno ocenjevanje. Te nivoji so organizirani tako, da neposredno podpirajo učenje. Zunanja plast je sestavljena iz diferenciacije in prilagoditve, ki se prepletata z vsemi drugimi dimenzijami (Charalambous in Praetorius, 2020).

Ta model odraža izsledke aktualnih mednarodnih raziskav o kakovosti poučevanja in je v skladu s predmetno-didaktičnim diskurzom o kakovosti poučevanja ŠVZ (npr. Herrmann in Gerlach, 2020). Vendar so bile na ravni poddimenzij in postavk potrebne prilagoditve za posamezne postavke.

Če povzamemo, osem dimenzij modela MAIN-TEACH je osnova za razvoj skupnega razumevanja kakovostnega poučevanja ŠVZ med evropskimi partnerji.

3.2 Okvir QualiTePE - Predstavitev dimenzij in poddimenzij

V ta namen smo izvedli mednarodno delfsko študijo, ki je vključevala 324 strokovnjakov iz področja ŠVZ iz desetih evropskih partnerskih držav. Cilj te študije je bil, na ravni poddimenzij in postavk, skupaj prilagoditi model MAIN-TEACH ŠVZ. Nacionalne skupine strokovnjakov so vključevale raziskovalce, visokošolske učitelje, usposobljene mentorje in učitelje ŠVZ z različnimi nivoji strokovnega znanja in izkušnjami.

Študija Delphi je bila sestavljena iz treh korakov:

1. Projektna podskupina partnerjev je pripravila začetni nabor vsebin, specifičnih za ŠVZ, za prilagojen okvir, ki poroča o nacionalnem stanju kakovosti poučevanja ŠVZ.
2. Strokovnjaki so nato ta nabor na podlagi razprav in naknadnih raziskav popravili, rezultat pa je bil prilagojen model MAIN-TEACH.
3. Nacionalne skupine strokovnjakov iz vseh evropskih držav so ocenile pomembnost in primernost predlaganih vsebin.

Na podlagi rezultatov delfske študije¹, je bilo doseženo soglasje o seznamu šestih dimenzij s poddimenzijami ter postavkami, ki si jih lahko ogledate na naslednjih straneh.

¹ The manuscript for the Delphi study Langer, W., Scheuer, C., Schnitzler, C., Lefèvre, L., Bailey, R., & Gerlach, E. ([in prep.]). Quality in Physical Education: A European Delphi Study... Manuscript in preparation je trenutno v pripravi in bo objavljen tudi na spletni strani projekta.

Preglednica 1

Pregled QualiTePE dimenzij, poddimenzij in postavk

I. Izbor in podajanje vsebine ter izpolnjevanje s tem povezanih ciljev	
Jasni učni cilji	Učitelj športne vzgoje... ... nam v uvodnem delu učne ure pove, kaj bomo delali na uri. ... nam pove, kaj naj bi se naučili na uri športne vzgoje. ... nam razloži cilje na uri športne vzgoje.
Izbor vsebin, pomembnih za življenje učencev ²	Pri športni vzgoji... ... ponujam vsebine, ki se nanašajo na življenjske izkušnje učencev. ... součujem vsebine na podlagi učnega načrta. ... svojim učencem omogočam različne učne izkušnje. ... Poučujem vsebine, ki so učencem pomembne.
Izbira vsebine, ki predstavljajo izziv	Pri športni vzgoji... ... lahko izbiram različne težavnostne stopnje glede na svoje sposobnosti. ... učitelj športne vzgoje izbira vsebine, ki ustrezajo moji ravni znanja. ... mi učitelj športne vzgoje nudi priložnost, da preizkusim stvari, ki mi predstavljajo izziv in s tem preizkusim samega sebe.
Razumljivost	Naš učitelj športne vzgoje... ... razlaga vsebino vadbe na razumljiv način. ... daje razumljive in celovite povratne informacije. ... daje jasna navodila.
II. Upravljanje razreda	
Izkoristek časa	Pri pouku športne vzgoje... ... smo vedno zaposleni. ... polno izkoristimo čas. ... so razlage kratke in jedernate. ... so vsi materiali na začetku ure pripravljani in dostopni.
Vseprisotnost	Naš učitelj športne vzgoje... ... nemudoma opazi, ko nekdo začne delati nekaj drugega. ... se zaveda vsega, kar se dogaja v razredu. ... skrbi, da ostanemo zbrani celotno uro.
Jasnost pravil	Pri pouku športne vzgoje... ... poznamo pravila, ki se jih moramo držati. ... nam učitelj razloži posledice kršitve pravil. ... je jasno, kaj se sme in kaj se ne sme početi. ... se z učiteljem/učiteljico ŠVZ pogovorimo, katera pravila so pomembna pri pouku. ... razumem, zakaj so potrebna pravila pri pouku.
Varnost	Pri pouku športne vzgoje... ... učitelj ŠVZ skrbi za spoštovanje in upoštevanje varnostnih pravil. ... nas učitelj usmerja k pravilni uporabi športnih naprav (npr. bradlje, prožne ponjave). ... nam učitelj pokaže kako se varno udeleževati v športnih aktivnostih (npr. ogrevanje, odstranjevanje Nakita).
Obvladovanje motenj	Pri pouku športne vzgoje... ... ne motimo pouka. ... poslušamo učitelja ŠVZ. ... se primerno obnašamo.
III. Socialno-emocionalna podpora in socialna klima	
Sodelovanje	Naš učitelj športne vzgoje... ... nam omogoča, da sodelujemo pri oblikovanju vadbe. ... upošteva naše predloge glede vsebin ŠVZ. ... nam omogoča sodelovanje pri organizaciji ur ŠVZ.
Skrb	Naš učitelj športne vzgoje... ... se osredotoča name. ... si vzame dovolj časa zame. ... me posluša. ... obravnava vse učence enako.

² Ta poddimenzija se ocenjuje le z vidika opazovalcev in učiteljev. Za učiteljevo perspektivo so oblikovana naslednja vprašanja.

	... se zanima za moje težave.
Spodbudne povratne informacije	Učitelj športne vzgoje... ... me pohvali, ko napredujem. ... pohvali gibalno manj kompetentne učence, ko se izboljšajo ... me pohvali ob dobri izvedbi gibalne naloge. ... daje povratne informacije, ki me spodbujajo. ... nas spoštljivo nagovarja.
IV. Kognitivna in motorična aktivacija	
Nivo aspiracije	Naš učitelj športne vzgoje vpeljuje v pouk vsebine, kjer lahko pokažem vse svoje sposobnosti. ... vpeljuje v pouk vsebine, pri katerih se moram resnično potruditi. ... vpeljuje v pouk vsebine, ki mi predstavljajo izziv.
Osredotočenost na izvajanje gibov	Pri športni vzgoji... ... razmišljam o tem, kako bi lahko usvojil nove gibalne naloge. ... razmislim o izvedbi nalogi, že preden jo izvedem.. ... razmišljam o koristih, ki jih ima lahko posamzna gibalna naloga zame.
Spoznadni procesi	Pri športni vzgoji... ... v mislih izvedem gibalne naloge. ... se skušam osredotočiti na ključne dele gibalnena. ... reflektiram izvedbo gibalne naloge.
Podpora metakognitivnemu učenju	Naš učitelj športne vzgoje... ... me prosi, naj mu pojasnim, kako sem izvedel nalogo. ... me prosi, da razmisli, kako se lahko lotim vadbe. ... me prosi, da razložim, kako sem se nečesa naučil. ... me vpraša, kako sem dosegel učni cilj.
V. Podpora pri izvedbi	
Emocionalna podpora	Naš učitelj športne vzgoje me spodbuja, da bolje izvedem gibalne naloge. ... me podpira in nudi oporo, tudi če naredim napako. ... mi ponudi podporo.
Diferenciacija	Naš učitelj športne vzgoje... ... nam daje različne vaje glede na naše sposobnosti. ... omogoča bolj sposobnim učencem, da se preizkusijo v izvedbi bolj zahtevnih nalog. ... offers students who are not progressing as swiftly to try easier exercises.
Konstruktivna povratna informacija	Naš učitelj športne vzgoje... ... mi poda povratno informacijo o pravilni izvedbi gibalnih nalog. ... mi pokaže, kako lahko bolje izvajam gibalne naloge. ... mi daje koristne povrtne informacije.
Strukturiranje	Učitelj športne vzgoje opozarja na temeljne značilnosti in posebnosti pri učenju posameznih gibalnih nalog. ... pojasni cilje posameznih gibalnih nalog. ... nam daje koristne vaje, ki omogočajo nadlajni razvoj.
Vadba in utrjevanje vsebine	Pri športni vzgoji... ... lahko izpopolnujem spretnosti, dokler jih ne osvojim ... lahko izpopolnujem področja, v katerih sem šibek. ... lahko usvajam nove spretnosti s pomočjo različnih gibalnih nalog.
Formativno vrednotenje	Naš učitelj športne vzgoje nam da povratno informacijo o napredku. ... razpravlja z nami o ciljnih vadbe. ... preverja, če smo dosegli lastne cilje.
VI. Podpora aktivnega sodelovanja	
V izdelavi	Vprašanja so v izdelavi.
Dodatna dimenzija³	
Zadovoljstvo	Zadovoljen sem kako pri nas poteka pouk športne vzgoje. Všeč mi je, kako učitelj športne vzgoje organizira pouk. Všeč mi je naš pouk športne vzgoje.

³ Ta dimenzija ni bila določena v delfski študiji QualiTePE in je bolj rezultat kot lastnost procesa (pouka ŠVZ). Je bilo pa zadovoljstvo v študijah QUALLIS (Herrmann et al., 2023b) opredeljeno kot pomemben kazalnik kakovosti poučevanja. V skladu z delfsko študijo in potrjenim instrumentom QUALLIS je bila ta dimenzija vključena med dodatne spremenljivke.

4 NAVODILA ZA UPORABO ORODJA QUALITEPE

4.1 Orodje QualiTePE

Orodje QualiTePE je zasnovano na prej opisanem konsenzualnem okviru, katerega namen je voditi konceptualizacijo sodobnega in celovitega razumevanja kakovosti poučevanja v športni vzgoji (ŠVZ). Izbira posameznih postavk temelji na opisanem okviru in na validiranem orodju QUALLIS, ki so ga ustvarili avtorji Herrmann idr. (2023).

Orodje zajema šest dimenzij kakovostnega poučevanja, ki so predstavljene skozi 23 poddimenzij⁴ in 78 postavk⁵. Dimenzije in poddimenzije so znotraj okvirja QualiTePE med sabo usklajene.

Orodje je zasnovano, da ga lahko uporabi opazovalec, učitelj in učenci. Opazovalec je oseba, ki opazuje uro, bodisi v živo ali preko video posnetka. Učitelj je tisti, čigar poučevanje se ocenjuje z orodjem. Učitelj je lahko študent - bodoči učitelj (v formalnem izobraževanju učiteljev) ali učitelj, ki že poučuje (pomembno za njegov poklicni razvoj). Učenci so tisti, ki jih učitelj poučuje med uro, npr. učenci osnovne šole, dijaki srednje šole ali drugi študenti - bodoči učitelji (študenti izobraževanja učiteljev ŠVZ).

Glede na vlogo pri učnem procesu so postavke prilagojeni te dotični osebi. Posamezne postavke, primerni za posamezne vloge, so prevedene v različne jezike in so navedene tudi v ločenemu dokumentu (Herrmann et al., 2024).

⁴ Poddimenzija je posebna kategorija znotraj posamezne dimenzije, ki združuje sorodne postavke. Omogoča podrobnejšo oceno in analizo posebnih vidikov kakovosti poučevanja v splošnem okviru. Vsaka poddimenzija predstavlja edinstveno značilnost ali vidik kakovosti poučevanja.

⁵ Postavka je posebna trditev ali vprašanje znotraj poddimenzij, ki jih anketiranci vrednotijo ali na katere odgovarjajo. Postavke so gradniki poddimenzije in zagotavljajo podrobne podatke, potrebne za natančno merjenje vsake značilnosti kakovosti. Orodje obsega 78 postavk, ki so razporejene med 23 poddimenzij. Vsaka od njih prispeva k celoviti oceni kakovosti poučevanja.

4.2 Uporaba orodja QualiTePE

Naslednja shema vsebuje pregled korakov, ki jih je treba izvesti pri implementaciji QualiTePE.

	<h3>Generiranje ideje</h3> <ul style="list-style-type: none">- Izberite učno priložnost, v katero želite implementirati QualiTePE materiale.- Identificirajte dimenzijo, na katere se želite osredotočiti.
--	---

Pred začetkom uporabe na posamezni vadbi ali šolski uri, je treba v digitalnem orodju izbrati poddimenzije. Te poddimenzije določajo, katere postavke bodo postavljene za oceno kakovosti poučevanja. V okviru izobraževanja učiteljev ŠVZ bi lahko visokošolski učitelji te poddimenzije vnaprej izbrali, da bi odražale učno vsebino. Alternativno bi študenti - bodoči učitelj lahko izbral poddimenzije, ki se dobro ujemajo z njihovimi individualnimi učnimi cilji. Učitelj, ki že poučuje, bi lahko izbral poddimenzije, ki imajo osebni pomen za njih, npr. zaradi znane potrebe po izboljšanju na določenih področjih ali zgolj iz radovednosti.

<h3>Priprava</h3> <ul style="list-style-type: none">- Obiščite: https://qualitepe.phzh.ch/login- Ustvarite račun- Priprava anketo <p>Začetek anketa – vstavite osnovne podatke – izberite dimenzije kakovosti – kopirajte povezavo/kodo – NE pritisnite pošlji!</p>	
---	--

Najprej je treba seveda ustvariti račun preko QualiTePE, po potrditvi računa, pa lahko v orodju ustvarite vprašalnik. Več tehničnih nasvetov lahko preberete na strani 17. Pri ustvarjanju nove ankete bodite pozorni, da ne kliknete gumba 'Pošlji', dokler niso vsi vaši udeleženci v celoti izpolnili in zaključili ankete.

Implementacija orodja:

- Obvestite udeležence (učence in opazovalce), da rabijo za uporabo orodja elektronsko napravo.
- Natisnite ali vstavite QR kodo na prezentacijo, ki omogoča udeležencem dostop do ankete
- Po izpeljavi učne ure posvetite zadostno količino časa izpolnjevanju ankete

Udeleženci dostopajo do ankete prek generiranega **linka** ali **QR**.

Evalvacija:

- V orodju kliknite gumb **POŠLJI**.
- Za prikaz rezultatov kliknite sliko grafa.
- Po prikazu rezultatov, le-te interpretirajte

Po kliku na gumb **Pošlji**, se ustvari poročilo, ki vsebuje pajkov diagram, ki prikazuje ocene vseh izbranih poddimenzij iz vseh treh zornih kotov (učitelj, opazovalec, učenci). Poleg tega so ocene vseh posameznih postavk (vprašanj) prikazane v paličnih diagramih. Ti rezultati so osnova za refleksijo in razpravo, s čimer se ustvarja povratne informacije, potrebne za nadgradnjo poučevanja ŠVZ.

4.3 Učni scenarij

Učni scenarij se nanaša na situacijo, v kateri se lahko orodje uporablja za opazovanje in ocenjevanje. Pravzaprav lahko vsaka situacija, v kateri nekdo poučuje (del) ure športne vzgoje, služi kot učni scenarij. Sestavljena zbirka učnih scenarijev predstavlja ideje za implementacijo orodja v učni proces.

4.3.1 Učni scenarij za izobraževanje učiteljev ŠVZ:

1. Orodje se lahko uporablja pri izobraževanju študentov, pri katerem študent - učitelj poučuje skozi eno stopnjo učnega procesa, z enim posebnim učnim poudarkom. Študent - bodoči učitelj poučuje najmanjšo skupino sošolcev. Drugemu študentu, ki pri pouku ne sodeluje neposredno, je dodeljena vloga opazovalca. Vsi udeleženci nato razpravljajo o rezultatih. Ker v tej situaciji ne sodeluje noben strokovnjak, ta učni scenarij služi predvsem kot pomoč učencem pri razmišljanju o tem, kaj pravzaprav kakovostno poučevanje ŠVZ je. Ta cilj je treba predhodno razložiti, da se izognemo prevelikemu pritisku na študenta -učitelja. Strokovnjak (visokošolski učitelj) lahko naknadno analizira razpravo skupine in odgovori na morebitna vprašanja, ki so se pojavila tekom razprave.

2. Ta učni scenarij opisuje podobno situacijo kot prvi, vendar je v tem scenariju kot opazovalec prisoten strokovnjak - visokošolski učitelj. Cilj je še vedno usmeriti študente k razmisleku o kakovostnem poučevanju ŠVZ. Strokovnjak lahko vodi razpravo s primeri iz različnih dimenzij in z razjasnitvijo morebitnih napačnih predstav o kakovostnem poučevanju ŠVZ. Strokovnjak mora spodbujati odprto razpravo med študenti in ne sme preveč poudarjati ocen, ki jih je dal on kot strokovnjak.

3. Cilj tega učnega scenarija je izboljšati poučevanje ŠVZ za posameznega študenta. Študent-učitelj poučuje (del) učne ure sošolcem. Visokošolski učitelj je opazovalec in se o rezultatih, pridobljenih prek orodja, individualno pogovori z študentom-učiteljem. V poznejših fazah izobraževanja učiteljev ŠVZ, ko so študenti bolj izkušeni in bolje razumejo kakovost poučevanja, lahko to vlogo opazovalca prevzame tudi sošolec.

4. Med praktičnim pedagoškim usposabljanjem v šoli študent-učitelj poučuje (del) učne ure učence/dijake. Opazovalec je bodisi visokošolski učitelj ali učitelj športne vzgoje - mentor, ki spremlja študenta-učitelja v šoli. Na ta način ne le študent-učitelj, temveč tudi oba opazovalca izpopolnjujeta svoje razmišljanje o tem, kaj je kakovostna ŠVZ.

4.3.2 Učni scenarij za učitelje v praksi:

1. Učitelj ŠVZ pregleda dimenzije in poddimenzije QualiTePE ter razmisli o področjih, na katerih se želi osebno izpopolniti. Po izbiri ustreznih poddimenzij učitelj izvede eno ali več učnih ur, učenci pa odgovarjajo na ustrezne postavke v orodju. S tem želi preveriti, ali učencev menijo, da si te poddimenzije zaslužijo nadaljnjo pozornost. Če je tako, učitelj ŠVZ načrtuje nadaljne ure v skladu s prikazanimi rezultati. V učni scenarij se lahko kot opazovalec vključi sodelavec, mentor ali kakšen drug strokovnjak.

2. Kolektiv učiteljev ŠVZ ali podskupina učiteljev ŠVZ tvori učečo se skupnost. Načrtujejo vrsto hospitacij, pri katerih en učitelj opazuje drugega, pri vrednotenju kakovosti pouka pa sodelujejo tudi učenci. S sistematičnim raziskovanjem več ali vseh dimenzij okvira QualiTePE se učeča se skupnost odloči, katere poddimenzije so najbolj aktualne in na katere se bo osredotočila. Skupaj razvijejo (po)učne strategije za izboljšanje izbrane/-ih poddimenzij/-e in načrtujejo ure, pri katerih bodo izboljšave dotičnih poddimenzij izvedli. Z večkratno uporabo orodja QualiTePE (lahko tudi z opazovanjem prek videoposnetka) izboljšujejo kakovost poučevanja šolske ŠVZ².

3. Učitelji ŠVZ lahko na strokovnih srečanjih uporabljajo orodje QualiTePE, ko poučujejo, se udeležujejo ali opazujejo uro, ki je bila organizirana za to srečanje. Ob obravnavi izsledkov med sovrstniki se bo dvignila kakovost poučevanja vseh sodelujočih.

4.4 Vpostavitev vprašnik QualiTePE

Naslednji opis vam bo pomagal pri oblikovanju lastnega spletnega vprašnika QualiTePE. Podrobnejši opis, vključno z informacijami o varstvu podatkov, je na voljo v tehničnem priročniku QualiTePE (Crapa, et al. 2024).

1. Registracija

1. Odprite spletno stranstran QualiTePE: qualitepe.phzh.ch

Postopek registracije začnite s povezavo na domači strani, spletna stran vas bo vodila čez postopek registracije.

Po registraciji vam bo poslano potrditveno e-poštno sporočilo. Če ga niste prejeli, preverite, če je sporočilo zašlo med neželena pošta.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Quality of teaching and learning in physical education.

E-Mail

Password

Not registered yet? Register here

Change password / Forgot password

Sign-in

2. Change your password if necessary

1. V zgornjem desnem kotu kliknite na ikono z obrisom osebe. V spustnem oknu kliknite na „**Profil**“.
2. Ustvarite geslo in kliknite „**Save**“.

My profile

My Profile

Your Email
ronja.rauebertochter@phzh.ch

Your Password

Password confirmation

Geslo mora vsebovati:

- Vsaj 8 znakov
- Vsaj ena črka mora biti napisana z veliko začetnico
- Vsaj ena črka mora biti napisana z malo začetnico
- Vsaj eno številko
- Vsaj en poseben znak [npr. ! @, ;]

Save

3. Ustvari anketo

1. V spustnem oknu na zgornji desnem kotu označite gumb „**Knjižnica**“.

QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education

Evaluation tool to assess the quality of teaching in physical education. Theoretically based on the QualiTePE framework concept.

i

Start Survey

2. V prvem koraku „Pregled“ vnesite podatke in informacije o anketi, ki jo želite izvesti.

POZOR: Zbiranje odatkov mora biti anonimizirano. To pomeni, da v okence „Ime evalvacije“ ne smete vnesti nobenih imen, naslovov ali osebnih podatkov oseb!

Kliknite gumb v spodnjem desnem kotu – “Naslednji”.

Step 1 - Survey Data

Creator

Ronja Räubertochter

Selected template

QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education

Name of Survey

Please enter a name for the survey. This name will appear in the survey overview.

Please note that the surveys must be anonymised for data protection reasons. I.e. do not use names, addresses, age details etc. to name the survey.

3. V drugem koraku "Vprašalnik" izberite teme ankete med 23 poddimenzijami. Če želite izvedeti več o postavkah za vsako poddimenzijo, se lahko s kazalcem pomaknete nad posamezne poddimenzije in pojavile se bodo postavke za to poddimenzijo. Za svojo anketo izberite vsaj tri poddimenzije in največ 8. Manj kot je izbranih poddimenzij, boljša je osredotočenost vseh udeležencev ter lažja in natančnejša je njihova presoja. Kliknite zeleni gumb „Naslednji“.

Please select the quality dimensions to be evaluated.

Selection of content relevant to students' lives

Omnipresence

Structuring

Focusing on execution of movement

Selection of challenging content

Safety

Comprehensibility

Cognitive processing

Clear learning objectives

Caring

Aspiration level

Supporting metacognitive learning

Clarity of rules

Emotional support

Differentiation

Formative assessment

Use of time

Satisfaction

Practise and consolidate content

Dealing with disruptions

Participation

Constructive feedback

Encouraging feedback

4. V tretjem koraku „Povzetek“ so prikazane povezave do anket za učence, učitelja ŠVZ in opazovalce. Te povezave je treba deliti z ustreznimi skupinami oseb. Povezave je mogoče deliti tudi prek ustreznih QR kod, ki jih shranite z desnim klikom.

Okno zaprite s križcem v zgornjem desnem kotu.

Kode QR in povezave lahko prenesete tudi neposredno kot PDF dokument.

POZOR: Ne izberite možnosti „Pošlji“. S tem se anketa zaključi. Zaprte ankete ni mogoče ponovno odpreti. Okno zaprite s križcem v zgornjem desnem kotu.

Below you will find the links for your survey.

Share the links or the corresponding QR codes with the appropriate target group (e.g. share link and QR code students with the class to be surveyed).

The QR codes and the links can be downloaded as a PDF document. Please use the function Download QR codes and links:

[QR codes and links PDF Download](#)

Property	Value
Survey Name	Manual demo
Survey links	

Survey Name	Manual demo
Survey links	
Student	https://sula.pro/th5thqfi
Teacher	https://sula.pro/xcjz3mci
Observer	https://sula.pro/3o7wiuut

5. Ankete lahko prenesete v obliki datotek PDF in jih natisnete. To storite tako, da na izbrano povezavo kliknete. Anketa se bo naložila, v naloženem oknu z anketo lpa ahko vprašalnik prenesete pod „Download questionnaire as PDF“ (Prenesi vprašalnik kot PDF).

- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18 or older

[Download questionnaire as PDF](#)

Safety

In physical education...

	strongly disagree	disagree	neither/nor agree	agree	strongly agree	I do not know.
our physical education teacher ensures that the safety rules are respected.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
our physical education teacher advises us to handle the material correctly.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
our physical education teacher shows us how to practice the sport safely (e.g., warming up, taking off jewellery).	☐	☐	☐	☐	☐	☐

4. Zaključek in evalvacija

- Pod spustnim seznamom v zgornjem desnem kotu izberite „Rezultati ankete“ in kliknite na „Trenutne ankete“.

Izberite anketo, ki jo je treba zaključiti in ovrednotiti. Ankete lahko filtrirate po ID, imenu ankete in statusu. Za vstop v posamezno anketo izberite ikono svinčnika na desni strani.

CTPE QualTePE Library Survey results Ronja Rübortochter (Observer)

Current Surveys

Id	Survey name	State	Survey Creator	Survey Template	Actions
57	Manual demo	ACTIVE	Ronja Rübortochter	QualTePE - Quality of Teaching in Physical Education	
58	...	COMPLETED	Ronja Rübortochter	QualTePE - Quality of Teaching in Physical Education	

Page 1 of 1 (2 items)

2. V tretjem koraku „Povzetek“ lahko anketo zaključite s klikom na zeleni gumb „Pošlji“. Anketo je mogoče zapreti šele, ko vsi anketiranci (učenci, učitelj ŠVZ, opazovalec) odgovorijo na ustrezen vprašalnik.

Za zaključek ankete morate ta korak potrditi z odgovorom na kontrolno vprašanje: „Razumem, da s klikom na zeleni gumb "Pošlji" anketo dokončno zaključujem. Zaključena anketa prikaže rezultate in je pozneje ni več mogoče spreminjati oziroma vključevati nove odgovore.“

POZOR: Ko je anketa enkrat zaprta, je ni mogoče ponovno odpreti.

English

By clicking on the green "Submit" button, the survey is finally closed and the evaluation is calculated. The survey may only be closed once all respondents (pupils, sports teacher, observer) have answered the respective questionnaire. ATTENTION: Once a question has been closed, it cannot be opened again.

This window can be closed by clicking on the green cross at the top right.

I understand that the green area "Submit" finally closes the survey. A completed survey is evaluated and can no longer be changed afterwards.

Step 3 - Summary

← Back Submit →

5. Analiza rezultatov ankete

1. V zavihku "rezultati ankete" kliknite ikono „Evaluacija“ za izbrano anketo.

Current Surveys

Id	Survey name	State	Survey Creator	Survey Template	Actions
57	Manual demo	COMPLETED	Ronja Räubertochter	QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education	
56	tt	COMPLETED	Ronja Räubertochter	QualiTePE - Quality of teaching in Physical Education	

Page 1 of 1 (2 items)
< 1 >

2. V povzetku rezultatov so povprečne vrednosti treh zornih kotov - učenčevega, učiteljevega in opazovalčevega - barvno prikazane v obliki pajkovega diagrama.

3. Pod pregledom rezultatov so prikazani podatki za posamezno perspektivo v obliki strukturnega paličnega grafikona.

4. Rezultate ankete lahko prenesete v obliki PDF poročila prenesete v obliki PDF s klikom na gumb „Prenesti oceno kot PDF“.

[download report as pdf](#)

5 RAZPRAVA O REZULTATIH QUALITEPE ANKETE

Povratne informacije in orodje QualiTePE

Pomembno se je zavedati, da je orodje QualiTePE le izhodišče za povratne informacije. Pogosto bodo trije vidiki (tj. učitelj, učenec in opazovalec), pridobljeni z orodjem, dali različne ocene. To kaže na to, da so kvantitativne ocene, tako kot pri vseh opazovanjih, podvržene posameznikovi interpretaciji. Prav razprava o tem in posameznikov pogled na oceno pa lahko pripomoreta k ustvarjanju dragocenih kvalitativnih povratnih informacij. Preden pa podamo predloge vezane na podajanje povratne informacije prek orodja QualiTePE, si pogledjmo nekaj osnovnih načel o povratnih informacijah.

- Povratna informacija naj bo usmerjena, specifična in jasna. Da bi to dosegli, jo oblikujemo prek treh vprašanj, osrednjih strategijah formativnega vrednotenja:
 - a) Kaj je cilj učne ure?
 - b) Kakšna je trenutna raven delovanja opazovane osebe oziroma kako uspešna je pri izvedbi?
 - c) Kako lahko opazovana oseba izboljša svoje delo in napreduje?

V tem primeru je "opazovana oseba" - ta ki, poučuje ŠVZ. Če učitelj oziroma študent ne ve, kako je videti kakovostna ŠVZ, jo bo težko izboljšati (vprašanje 1). Model QualiTePE s svojimi dimenzijami, poddimenzijami in postavkami zagotavlja ravno informacije o tem. Zato je pomembno, da opazovalec in učitelj poznata in razumeta orodje, zlasti poddimenzije, izbrane za določeno uro.

Nato mora imeti opazovana oseba informacije o trenutni ravni uspešnosti (vprašanje 2). To so informacije, ki jih pridobimo z orodjem QualiTePE, in sicer s treh različnih vzornih kotov.

Brez nadaljnjih informacij, npr. strategij za izboljšanje (vprašanje 3), pa povratne informacije ne bodo učinkovite. Zato je pomembno, da po evalvaciji učne ure, opravljeni z orodjem QualiTePE, in po pregledu podatkov, sledita interpretacija in razprava, usmerjena v napredek. Povratne informacije, pridobljene med tem postopkom, morajo biti jasno povezane z doseganjem uspeha pri vnaprej določenih poddimenzijah, sicer ne bodo učinkovite.

Raziskave kažejo, da je povratna informacija manj učinkovita, če jo dojemamo kot ogrožujočo našemu samospoštovanju (3). Razlog za to je verjetno v tem, da ljudje ne morejo biti

popolnoma pozorni na vsebino povratne informacije, kadar čutijo ta pritisk. Zato je pomembno ustvariti ustrezne pogoje, v katerih opazovani učitelj čuti podporo, o povratnih informacijah pa se razpravlja na konstruktiven način (Monteiro idr., 2021), saj je edini cilj (nadaljnje) izboljšanje poučevanja in ne obsojanje..

Ključne točke pri uporabi orodja QualiTePE za pridobitev povratnih informacij:

- Prepričajte se, da vsi sodelujoči (različne vloge) pravilno razumejo model QualiTePE.
- Izberite eno ali več poddimenzij, ki vas zanimajo.
- Zagotovite povratne informacije, ki so ciljno usmerjene, specifične in jasne. Upoštevajte naslednja tri vprašanja:
 - o Kakšen je cilj?
 - o Kako opazovani opravlja svojo nalogo?
 - o Kako se lahko opazovani izboljša?
- Ustvarite pogoje, v katerih se opazovani učitelj počuti podprtega in ne obsojenega.

Na splošno priporočamo, da učitelj in opazovalec, naredita naslednje korake, ko po učni uri razpravljata o rezultatih:

1. Razpravljajte o dimenzijah, ki imajo z vseh zornih kotov **NAJVIŠJE** vrednosti. To krepi učiteljeve močne strani in postavlja pozitivno, odobravajoče izhodišče za nadaljevanje razprave.
2. Cilj razprave o dimenzijah z **NAJNIŽJIMI** vrednostmi, je prizadevanje za nepredek na področjih, ki zahtevajo nadaljnji razvoj. V tej fazi lahko kot vodilo uporabite tri osnovna vprašanja formativnega ocenjevanja.
3. Pogovorite se o dimenzijah, ki se očitno razlikujejo v ocenah posameznih vlog v vrednotenju učnega procesa, kar pomaga učitelju in opazovalcu razumeti stališča drug drugega. Prav tako lahko ta razprava pomaga razjasniti razlike v razumevanju poddimenzij in njihovem prenosu v prakso..

Učitelji naj v vsakem koraku najprej razmisli o oceni, ki si jo je dodelil sam. Začetno vprašanje je lahko npr.: Zakaj si dodelil dve točki za ... [to poddimenzijo]“. Opazovalci lahko po tem postavijo podvprašanja za razjasnitev povedanega, pri tem pa ne smejo presoјati rečenega. Opazovalci šele za tem dodajo svoj pogled in v razpravo vključijo ocene, ki so jih dobili od učencev.

Ne pozabite, da rezultate iz orodja uporabite kot izhodišče za razmislek. Glede na to, da opazovanje vključuje interpretacijo postavk kot tudi učiteljevega vedenja, je vedno prisotna precejšnja mera subjektivnosti. Razlike v rezultatih, ki iz tega nastanejo iz teh razhajanj, je smiselno obravnavati in ne jemati kot absolutne ocene učiteljevega dela.

Da bi spodbudili pridobivanje spodbudnih in učinkovitih povratnih informacij, lahko upoštevate naslednje točke:

- Upoštevajte okoliščine (npr. formalno izobraževanje učiteljev, povratne informacije med vrstniki v šoli) in raven strokovnega znanja (npr. povratne informacije med vrstniki, povratne informacije, ki jih poda strokovnjak ali začetnik);
- Prizadevajte si, da bi obravnavali tako povratno informacijo (kaj je bilo storjeno) kot spodbudo (kaj je mogoče storiti);
- Kontekstualizirati oceno glede na perspektivo poučevanja;
- O formativnem ocenjevanju govorite le, kadar gre za formalno izobraževanje učiteljev ali usposabljanje učiteljev pred začetkom dela;
- Vedno se osredotočite na splošni vidik „povratnih informacij“, ne glede na to ali se gre za vrednotenje dela študentov - učiteljev ali učiteljev, ki že delajo v praksi;
- Uporabite matriko, ki so jo naredili Brooks in drugi (stran 28), s poudarkom na „strategijah za povratne informacije“, ki jo razširite s kratko razlago in primerom. Namen matrike povratnih informacij je povezati teorijo in prakso z navajanjem praktičnih primerov in strategij za učitelje za vsako vrsto in raven povratnih informacij, pri čemer poudarja stalno interakcijo med vrstami povratnih informacij in jih ne obravnava kot zaporedne korake (Brooks et al., 2019).

Tabela 2 Matrika povratnih informacij za učenje (Brooks idr., 2019)

Učiteljjev nivo	Nivo povratne informacije	Feeding Up: Where am I going?	Feeding Back: How am I going?	Feeding Forward: What do I have to do next?
Novice	Task	<p>Feeding Up Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Today we are learning... • Success in this task will look like...(exemplar/model) • The key criteria for success are... • We are looking for... <p>Feedback Strategies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduce complexity • Use exemplars/models • Identify misconceptions • Use diagnostic assessment for goal setting 	<p>Feedback Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • You <i>have/haven't</i> met the learning intention by... • You <i>have/haven't</i> met the success criteria by... • Your answer/work is/isn't what we are looking for because... <p>Feedback Strategies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avoid over emphasis of error analysis • Feedback must be immediate • Match feedback to success criteria 	<p>Feed Forward Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To fully meet the learning intention, you could... • Addressing the following success criteria would improve your work... • Adding/removing ___would improve your work. <p>Feed Forward Strategies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use language from the success criteria • Use scaffolding • Feed Forward must be timely • Use challenge • Refer to goals
	Process	<p>Feeding Up Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The key ideas/concepts in this task are... • These ideas/concepts are related by... • Key questions you could ask about this task are... • Skills you will need in this task are... • Strategies you will need in this task are... <p>Feeding Up Strategies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use graphical organisers • Reduce scaffolding • Increase complexity • Use mastery goals 	<p>Feedback Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Your understanding of the ideas/concepts within this task is... • Your thinking about this task is... • You demonstrated ___skills to a ___ level. • You used ___strategies to a ___ level. <p>Feedback Strategies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feedback amount can start to increase • Feedback complexity can increase • Use prompts or cues 	<p>Feed Forward Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • You could improve your understanding of ___concepts by... • Thinking further about ___could improve your work by... • You could improve your ___skills by... <p>Feed Forward Strategies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feed Forward amount can start to increase • Feed Forward complexity can increase • Use prompts or cues • Use challenge
	Self-Regulatory	<p>Feeding Up Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • How will you use the learning intention? • How could you use the success criteria? • Which other ways could you monitor your work? <p>Feeding Up Strategies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduce emphasis of exemplars • Mastery and performance goals 	<p>Feedback Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Are you on track with your work? • How do you know? • To which level are you satisfying the success criteria? • Are you on track to achieving your goal? • How do you know? <p>Feedback Strategies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delay feedback • May only require verification feedback 	<p>Feed Forward Prompts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • How could you deepen your understandings? • How could you improve your work? • What is the next step for your learning? • How do you know? <p>Feed Forward Strategies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delay feedback • Reduce teacher reliance • Develop self-regulated learners

6 ZAKLJUČEK

Upamo, da bo ta priročnik QualiTePE koristen in praktičen vir za univerzitetne učitelje in učitelje ŠVZ. Z uporabo gradiv QualiTePE lahko izboljšate kakovost programov ŠVZ in prispevate k razvoju učinkovitih pedagoških praks. Spodbujamo vas, da raziščete različne strategije in primere, ki so na voljo, ter jih prilagodite svojemu izobraževalnemu kontekstu.

Za dodatne vire in publikacije iz projekta obiščite našo spletno stran [QualiTePE.info](https://qualitepe.info), kjer najdete številne informacije v podporo vašemu stalnemu strokovnemu razvoju. Na spletni strani so objavljene tudi povezave do različnih uporabnih publikacij, podroben tehnični priročnik, ki so na voljo v različnih jezikih, kar omogoča dostop širšemu krogu uporabnikov.

Ekipe projekta QualiTePE si prizadeva za spodbujanje kakovosti ŠVZ in prepričani smo, da vas bodo ta gradiva navdihnili in opolnomočila pri doseganju tega cilja. Želimo vam veliko veselja in uspeha pri uvajanju in nadaljnjem razvijanju kakovostnih športnovzgojnih praks. Če imate kakršnakoli vprašanja ali predloge, se obrnite na projektno skupino (stran 31).

Literatura

- Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R. in Hattie, J. (2019). A Matrix of Feedback. *Australian Journal of Teacher Education*, 44, 14-32. <https://doi.org/10.14221/ajte.2018v44n4.2>
- Charalambous, C. Y. in Praetorius, A.-K. (2020). Creating a forum for researching teaching and its quality more synergistically. *Studies in Educational Evaluation*, 67, 100894. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100894>
- Crapa, A., Hermann, C., Langer, W., Adamakis, M., Borghouts, L., Cools, W., Costa, J., Janíková, M., Jurak, G., Kress, J., Lefèvre, L., Lemling, A., Lundvall, S., O'Brien, W., Ries, F., Scheuer, C., Schnitzler, C., Sember, V., Slingerland, M., ... Gerlach, E. . (2024). *QualiTePE digital web-based evaluation tool (QualiTePE-Tool): Technical manual and Information on the General Data Protection Regulation (GDPR)*. Zurich University of Teacher Education. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12514452>
- Herrmann, C., Crapa, A., Langer, W., Adamakis, M., , Borghouts, L., Cools, W., Costa, J., Janíková, M., Jurak, G., Kohake, K., Kress, J., Lefèvre, L., Lemling, A., Lundvall, S., Masarykova, D., O'Brien, W., Ries, F., Scheuer, C., Schnitzler, C., . . . Gerlach, E. (2024). *The QualiTePE instrument to evaluate Quality of Teaching in Physical Education: Documentation of Items and Scales in English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Slovenian, Czech and Greek*. Zurich University of Teacher Education. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11911262>
- Herrmann, C. in Gerlach, E. (2020). Unterrichtsqualität im Fach Sport – Ein Überblicksbeitrag zum Forschungsstand in Theorie und Empirie. *Unterrichtswissenschaft*.
- Herrmann, C., Niederkofler, B. in Seelig, H. (2023). Assessment of teaching and learning quality in physical education – Validation of the QUALLIS instrument. *Swiss Journal of Educational Research*, 45(2), 202-219. <https://doi.org/10.24452/sjer.45.2.10>
- Langer, W., Scheuer, C., Schnitzler, C., Lefèvre, L., Bailey, R. in Gerlach, E. ([in prep.]). Quality in Physical Education: A European Delphi Study. . *Manuscript in preparation*.
- McLennan, N. in Thompson, J. (2015). *Quality Physical Education (QPE): Guidelines for Policy Makers*. United Nations Education, Scientific & Cultural Organization.
- Monteiro, V., Carvalho, C. in Santos, N. N. (2021). Creating a Supportive Classroom Environment Through Effective Feedback: Effects on Students' School Identification and Behavioral Engagement. *Frontiers in Education*, 6. <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.661736>

PROJEKTNI PARTNERJI

Avtorji se želijo zahvaliti projektni skupini QualiTePE, ki je prispevala k razvoju modela in orodja QualiTePE (2024).

Št.	Institucija	Vključeni raziskovalci
1	University of Luxembourg, Luxembourg	Claude Scheuer (do februarja 2023), Alina Lemling (od februarja 2023 naprej), Manolis Adamakis, Wouter Cools (od februarja 2023 naprej)
2	Zurich University of Teacher Education	Christian Herrmann, Angelo Crapa, Ilaria Ferrari
3	Universität Hamburg	Erin Gerlach, Wiebke Langer
4	University College Cork	João Costa, Wesley O'Brien
5	Univerza v Ljubljani	Gregor Jurak, Vedrana Sember
6	Masarykova Univerzita	Marcela Janíková, Pavlína Vaculíková (since April 2023), Petr Vlček
7	Université de Strasbourg	Christophe Schnitzler, Lisa Lefèvre
8	Göteborgs Universitet	Suzanne Lundvall, Andreas Fröberg, Heléne Bergentoft
9	Universidad de Sevilla	Francis Ries, Matilde Mora Fernández, Carmen Campos Mesa Maria, Oscar Del Castillo Andrés
10	Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven	Lars Borghouts, Menno Slingerland
11	European Physical Education Association [EUPEA], Luxembourg	Martin Holzweg, Biljana Popeska, Jana Vašičková
12	Associate Partners	Kathrin Kohake (Universität Münster)

Izjava o omejitvi odgovornosti: Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni podpore vsebini, saj ta odraža le stališča avtorjev. Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije.